

ANÁLISE DA DENSIDADE E MORFOLOGIA DOS ESTÔMATOS DE *Cariniana micrantha* DUCKE E *Lecythis poiteau* O. BERG

Najara Priscila Batista Rebouças^a; Gliver Nunes Guimarães de Souza^b; Deolinda Lucianne Ferreira^c

Contexto e Objetivo: A densidade estomática é um parâmetro ecofisiológico crucial que influencia as trocas gasosas e a fotossíntese. Desta forma, variações no número e/ou tamanho dos estômatos podem resultar em maior ou menor eficiência da planta em relação à taxa fotossintética. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar e comparar a densidade e a morfologia dos estômatos de *L. poiteau* e *C. micrantha*, visando entender suas implicações na eficiência fotossintética e nas trocas gasosas dessas espécies.

Estratégia: A contagem estomática foi realizada na região intercostal da lâmina foliar pelo método de Jeffrey, contando-se 15 campos por espécie. Já para a mensuração dos estômatos, em cada amostra selecionou-se cinco campos e dez estômatos, totalizando 50 amostragens, medindo-se comprimento e largura em micrômetros (μm). Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e comparados pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Resultados: Ambas as espécies apresentam folhas hipoestomáticas com estômatos do tipo paracíticos. A espécie *L. poiteau* apresentou maior densidade estomática média (144,79 estômatos/ mm^2) em comparação a *C. micrantha* (67,58 estômatos/ mm^2). A ANOVA revelou que há evidência ($p=0,01$) para afirmar que a frequência estomática difere entre as espécies. O comprimento médio dos estômatos foi de 25,2 μm para *C. micrantha* e 21,17 μm para *L. poiteau*, com a ANOVA indicando uma diferença significativa ($p = 1,52^{36}$). Em relação à largura média dos estômatos, a análise não revelou diferenças significativas entre as espécies ($p = 0,116$).

Conclusão: Os resultados deste estudo demonstram que *L. poiteau* possui maior densidade estomática em comparação a *C. micrantha*. Essa maior densidade da espécie permite que os estômatos se abram por menos tempo, captando CO_2 e possibilitando uma troca de gases mais eficiente. Além disso, a diferença significativa no comprimento dos estômatos, pode estar relacionada ao ambiente e pelas condições de estresse às quais as plantas são submetidas. No entanto, a ausência de variação na largura estomática indica que esse parâmetro pode não ser um fator determinante nas diferenças ecofisiológicas observadas. Esses achados contribuem para a compreensão da morfologia foliar e suas implicações no desempenho fisiológico das plantas.

Palavras-chave: Eficiência ecofisiológica. Espécies arbóreas. Morfologia foliar.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Graduada em Engenharia Florestal, npbr.qf119@uea.edu.br

^b*Universidade do Estado do Amazonas, Graduando do Curso de Engenharia Florestal,*
gngds.gfl22@uea.edu.br

^c*Universidade do Estado do Amazonas, Docente do Curso de Engenharia Florestal,*
dferreira@uea.edu.br